

Actividades de co-creación.

Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid

ENTREGABLE 3.2

Este informe forma parte del proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid” financiado por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea (Proyecto H2019/Hum-5744)

Autores: Lascurain, María Luisa; Sastrón Toledo, Pablo; Sánchez, Flor

DOI: 10.5281/zenodo.8165253

Equipos de investigación e investigadores asociados al Proyecto H2019/Hum-5744

El informe corresponde al desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto al Laboratorio de Estudios Métricos de Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid y por el grupo SOCYUN (Flor Sánchez).

En su desarrollo han participado los investigadores del grupo que participan en este proyecto (Elías Sanz, Carlos García-Zorita, María Luisa Lascurain, Daniela de Filippo, Antonio Serrano López y Nuria Bautista) y los técnicos de apoyo contratados en el mismo (Ana Rodríguez Menéndez) y por Flor Sánchez de SOCYUN.

Otros equipos de investigación asociados al proyecto:

- Laboratorio de Socioecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid LabSES

Los equipos de investigación del proyecto forman parte de INAECU. <https://www.inaecu.com/> Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad

Resumen ejecutivo

En relación con el segundo objetivo del proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas: un desafío para Madrid”, que consiste en la puesta en marcha de acciones de ciencia ciudadana para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad en los entornos urbanos, se han realizado diversas acciones en el municipio de Leganés utilizando herramientas metodológicas propias de la ciencia ciudadana como las técnicas de CBPR (Community Based Participatory Research), eventos de co-creación, eventos de divulgación y workshops.

Entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023 se llevaron a cabo actividades relacionadas con el urbanismo de género, la movilidad urbana y un taller de bicis (ODS 5, 10 y 11).

El primer grupo de actividades estaba relacionado con la perspectiva de género en la ciudad de Leganés. Se realizó en primer lugar un taller participativo para conocer los puntos conflictivos de la ciudad, trazar un recorrido y elaborar preguntas sobre el urbanismo de género y las vivencias urbanas de los/las participantes.

El posterior Paseo de Jane (segunda actividad) recorrió el itinerario acordado señalando los puntos conflictivos y las propuestas de mejora por parte de la ciudadanía.

La tercera sesión de este bloque fue la presentación y discusión de los resultados.

Este mismo grupo de actividades se llevó a cabo posteriormente en el municipio de Alcobendas.

La segunda actividad consistió en una sesión de co-creación que planteaba el objetivo de trabajar con diferentes actores implicados en la movilidad en Leganés para definir problemas concretos y proponer soluciones en relación con el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. Tras la ponencia del investigador de la UC3M especialista en movilidad, se abrió un debate con la participación de distintos colectivos: técnicos municipales, policía municipal, asociaciones de minusválidos y ciudadanía en general.

La tercera actividad consistió en la presentación del proyecto “Reto 100 bicis para jóvenes de Leganés” organizado en colaboración con el área de juventud del Ayuntamiento de Leganés y el Taller Social Ciclista de la Guindalera. Esta iniciativa busca fomentar la creación de espacios ciudadanos de reparación de bicicletas para el fomento del uso de la bicicleta en las ciudades.

Índice

1-Introducción	5
2-La perspectiva de género en la ciudad de Leganés	6
2.1. Taller participativo	6
2.2. Paseo de Jane	7
2.3. Presentación y discusión de los resultados	9
3-La perspectiva de género en la ciudad de Alcobendas	10
3.1. Taller participativo	10
3.2. Paseo de Jane	11
3.3. Presentación y discusión de los resultados	11
4-Nuevas formas de movilidad en la ciudad sostenible	12
5-Movilidad. Reto 100 bicis Leganés	15
6-Reflexiones finales	17

1. Introducción

El proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid” (Ref: H2019/HUM-5744) parte de la consideración de las ciudades como motor económico de los países y punto de encuentro para el desarrollo social a partir del intercambio de ideas, cultura y ciencia. El proyecto pivota en torno a tres ODS:

- La equidad de género (ODS 5)
- La desigualdad social (ODS 10)
- La sostenibilidad urbana (ODS 11)

El objetivo general plantea atender a los problemas locales y construir ciudades más inclusivas, creando redes de colaboración que se mantengan en el tiempo. Además, se quiere identificar las buenas prácticas de inclusión en las localidades madrileñas que sirvan de referente para otros enclaves urbanos con el fin de disminuir las desigualdades en las ciudades.

El primero de los objetivos específicos es analizar los indicadores de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad urbana, con el fin de proponer nuevas métricas adecuadas al contexto de las ciudades de la Comunidad de Madrid.

El segundo es poner en marcha acciones de ciencia ciudadana para identificar soluciones y contribuir a la mejora de los problemas locales de equidad de género, desigualdad social y sostenibilidad de los entornos urbanos.

El presente informe se centra en las actividades llevadas a cabo para la consecución de dicho objetivos en las ciudades de Leganés y Alcobendas.

En esta fase del proyecto se han utilizado algunas de las herramientas metodológicas propias de la ciencia ciudadana como son:

- El desarrollo y aplicación de metodologías participativas mediante el uso de técnicas de CBPR (*Community Based Participatory Research*)
- Eventos de co-creación
- Eventos de divulgación
- Workshops

La ciencia ciudadana supone la implicación de los ciudadanos en actividades de investigación científica, participando activamente en cualquiera de sus fases tanto con sus conocimientos como con sus herramientas. Como señala Arriaga Medina (2018) *“La ciencia ciudadana se basa en el principio de ganancias mutuas. Mientras que los investigadores amplían su acceso a datos en el tiempo y en el espacio a un bajo costo y pueden disponer de conocimientos tradicionales, los ciudadanos pueden emplear los resultados de la investigación para mejorar sus comunidades y, al mismo tiempo, satisfacer su curiosidad científica”*.

Entre sus puntos fuertes se encuentran su capacidad de fomentar la alfabetización científica y las facultades críticas de los ciudadanos. Además contribuye a la democratización de la ciencia, al desarrollo de vocaciones científicas, genera nuevos conocimientos y fomenta nuevas formas de investigación.

Los ciudadanos participantes en proyectos de ciencia ciudadana obtienen como recompensa el aumento del conocimiento, la mejora de su calidad de vida y la de su entorno y el reconocimiento.

2. La perspectiva de género en la ciudad de Leganés.

Las actividades que a continuación se detallan pretenden profundizar en los ODS 5 y 11 (Igualdad de género y Ciudades y comunidades sostenibles) mediante una serie de talleres con la ciudadanía alrededor del concepto de urbanismo con perspectiva de género. Este tipo de urbanismo considera que la ordenación urbana no es neutra y que *“nuestras ciudades y barrios se han configurado a partir de los valores de una sociedad que es patriarcal y que la forma física de los espacios ha contribuido y contribuye a perpetuar y reproducir estos valores. Frente a esto, el urbanismo feminista propone poner la vida de las personas en el centro de las decisiones urbanas”* (Colectiu Punt · 6).

Participantes:

Los participantes en las tres sesiones de las que ha constado esta actividad han sido:

- Cooperativa de arquitectura Batìq.
- Profesores de la UC3M implicados en el proyecto de la CAM.
- Responsables y técnicos del Ayuntamiento de Leganés pertenecientes a la Comisión ODS.
- Centro De Jóvenes de Leganés.
- Vecinas y vecinos de la ciudad.

2.1. Taller participativo

Fecha de celebración: 10 de noviembre de 2022

Lugar: Centro De Jóvenes (Leganés).

La primera actividad consistió en un Workshop ciudadano para la definición de la segunda actividad, el paseo de Jane. Su objetivo fue aportar una formación básica a los vecinos y miembros del Ayuntamiento asistentes, sobre el urbanismo con perspectiva de género y mapear la ciudad de Leganés conforme a estos criterios.

Participaron 13 vecinos y vecinas miembros de asociaciones vecinales, juveniles y grupos políticos, además de los técnicos municipales. Tras una introducción sobre la metodología por parte de la representante de Batïq, se reflexionó sobre problemas ligados a la ciudad y, sobre plano, se definió el recorrido a realizar en el Paseo de Jane, identificando puntos amables y hostiles en torno al espacio público, la movilidad, los equipamientos y la vivienda.

Además se elaboró conjuntamente una batería de preguntas sobre el urbanismo de género y las vivencias urbanas de los asistentes.

Tras el taller se identifican por parte de Batïq, cinco lugares que por sus características se consideran relevantes para el recorrido del Paseo

- Plaza España
- Plaza Mayor
- Vías del tren
- Universidad Carlos III
- Casa del Reloj y Plaza de Toros

2.2. Paseo de Jane

Fecha de celebración: 19 de noviembre de 2022

Lugar: Salida desde Plaza de España de Leganés

Los denominados Paseos de Jane son una propuesta metodológica que pretende que la ciudadanía se involucre en el análisis del espacio urbano y que los agentes del territorio implicados, tanto la administración como las entidades participantes y los propios vecinos puedan aprender. Además se ponen en valor las experiencias de las personas que participan en la actividad.

El Paseo, realizado el 19 de noviembre de 2022, partió de la Plaza de España siguiendo el recorrido propuesto en el taller previo. Asistieron 17 personas entre los vecinos y vecinas, una representante de Batiq y un investigador de la UC3M participante en el proyecto.

El informe presentado por Batiq recoge los puntos conflictivos de cada una de las zonas establecidas para realizar el Paseo y las propuesta de mejora surgidas en la actividad.

2.3. Presentación y discusión de resultados

Fecha de celebración: 13 de diciembre de 2022

Lugar: Centro Cultural José Saramago de Leganés

La tercera sesión se realizó junto con responsables municipales y estuvo abierta a la ciudadanía y tuvo como finalidad la presentación y discusión de los resultados de las actividades previas, tanto del taller como del Paseo de Jane.

Hubo una valoración muy positiva de las experiencias realizadas por lo que han supuesto de formación y sensibilización en urbanismo con perspectiva de género tanto para la ciudadanía como para los responsables y técnicos municipales, que además mostraron interés por la ciencia ciudadana.

3. La perspectiva de género en la ciudad de Alcobendas

A continuación se detallan las actividades realizadas en Alcobendas que siguieron la misma estructura y objetivos que las llevadas a cabo en Leganés descritas en el anterior epígrafe.

Participantes:

Este grupo de actividades ha contado con la participación de:

- Cooperativa de arquitectura Batìq.
- Profesores de la UAM implicados en el proyecto sobre ciudades inclusivas de la CAM.
- Responsables y técnicos del Ayuntamiento de Alcobendas ● Casa de la Mujer, de Alcobendas ● Vecinas y vecinos de la ciudad.

3.1. Taller participativo

Fecha de celebración: 14 de marzo 2023

Lugar: Casa de la Mujer, de Alcobendas

Sesión informativa en la que participaron 13 vecinas.

La arquitecta de Batìq realizó una introducción sobre la metodología de los Paseos de Jane y la perspectiva de género en urbanismo. A continuación se determinó conjuntamente, sobre plano, el recorrido a seguir y se elaboraron una serie de preguntas en relación al urbanismo y la vivencias urbanas con una perspectiva de género para identificar puntos adecuados y hostiles del espacio público, movilidad urbana y equipamientos en la ciudad.

Tras el taller se identifican los lugares para el Paseo:

- Centro Cultural Pablo Iglesias
- Plaza del Ayuntamiento
- Calle Málaga
- Ciudad Deportiva
- Paseo de Valde las Fuentes

3.2. Paseo de Jane

Fecha de celebración: 25 de marzo de 2023

Lugar: Salida desde Centro Cultural Pablo Iglesias

En el Paseo participaron aproximadamente 18 personas.

El informe presentado por Batiq recoge los puntos conflictivos de cada una de las zonas establecidas para realizar el Paseo y las propuesta de mejora surgidas en la actividad.

3.3. Presentación y discusión de los resultados

Fecha de celebración: 26 de mayo de 2023

Lugar: Ayuntamiento de Alcobendas

La sesión tuvo como objetivo la presentación de los resultados y su discusión. A ésta acuden aproximadamente 25 personas entre trabajadoras de la Casa de la Mujer, técnicos y técnicas municipales de diferentes áreas del Ayuntamiento e investigadores e investigadoras de las universidades Autónoma de Madrid y Carlos III de Madrid participantes en el proyecto. Un total de aproximadamente de 25 personas. En ésta se comentan varios temas de mucho interés a añadir al informe en sus conclusiones además de

4. Nuevas formas de movilidad en la ciudad sostenible.

Fecha de celebración: 15 de marzo de 2023

Previamente se celebraron reuniones con los responsables municipales y los profesores de la UC3M participantes para acordar la fecha, lugar y difusión del evento.

La primera el 15 de febrero fue presencial en la Biblioteca Municipal de Leganés (en Zarzauemada) y la segunda on line, el día 6 de marzo.

Lugar: Centro Cultural José Saramago de Leganés

Organizan:

Colaboran:

Sesión de co-creación que planteaba el objetivo trabajar con diferentes actores implicados en la movilidad en Leganés para definir problemas concretos y proponer soluciones en relación con el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles.

Participantes:

- ❖ Profesores de la UC3M implicados en el proyecto de la CAM
 - ❖ Profesores de la UC3M especialistas en movilidad ❖ Responsables y técnicos del Ayuntamiento de Leganés ❖ Representantes de asociaciones de minusválidos de Leganés.
 - ❖ Asociaciones de ciclistas
 - ❖ Policía municipal
 - ❖ Vecinas y vecinos de la ciudad.
-
- Presentación del proyecto. El profesor Elías Sanz, catedrático de la Universidad Carlos III (UC3M) e investigador principal del proyecto, hace una presentación del mismo y de las actividades llevadas a cabo hasta el momento en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés.
 - El profesor Vicente Díaz López, catedrático del departamento de Ingeniería Mecánica de la UC3M y director del grupo de investigación MECTRAN (*Experimental Mechanics, Calculation and Transport Group*) presenta su ponencia: Nuevas formas de movilidad en la ciudad sostenible.

La ponencia parte de la consideración de que movilidad no es sinónimo de transporte, por lo que deben considerarse los medios alternativos de moverse y llevar a cabo políticas que tengan en cuenta tanto a peatones, ciclistas, personas con movilidad reducida, usuarios de transporte público como a los automovilistas. El profesor Díaz López indica que “para lograr la máxima eficiencia y reducir las necesidades de desplazamiento es más importante ‘crear cercanía’ , es decir que se pueda estudiar, comprar, trabajar y divertirse cerca del lugar de residencia que ‘producir transporte’”.

En este sentido, se debe garantizar una movilidad a pie confortable y la correcta circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) en especial los patinetes eléctricos

que han de cumplir las normas establecidas por la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico.

También se trata sobre la movilidad ciclista, comentando sus ventajas y las posibles soluciones a algunos problemas que conlleva el uso de la bicicleta en las ciudades (vías ciclistas, mejoras en las intersecciones, señalización adecuada, aparcabicis, educación vial y alquileres de bicis y otros relativos a los conflictos entre peatones y ciclistas).

El uso del automóvil conlleva emisiones altamente contaminantes ,pero se debe poner en valor la aportación de la industria del automóvil a la creación de empleo, el valor de sus exportaciones o la recaudación fiscal.

Otros puntos tratados son el de la movilidad en la ciudad para usuarios de silla de ruedas,mostrando datos comparativos de accesibilidad en distintas ciudades españolas, el de los niños como usuarios de los espacios públicos urbanos y el de las personas ciegas y sordas.

Finalmente se explicó el concepto de “ciudad de 15 minutos” que apuesta por que los vecinos dispongan de diversos servicios básicos próximos a su vivienda (escuela, mercado, ocio, trabajo...). Este modelo de ciudad requiere un urbanismo descentralizado opuesto al de los últimos 100 años que tendía a separar espacios.

- A continuación, se abrió un turno de debate con las diversas intervenciones:
 - Juan Marcos, miembro de la ONCE-zona Sur, plantea varios problemas que afectan a las personas ciegas y que pueden provocar accidentes.
 - El profesor de Ingeniería Mecánica, José Luis San Román, explica que en relación con los usuarios vulnerables hay que trabajar la segregación y apostar por la educación.
 - Javier, de la asociación de ciclistas, considera que no están bien diseñadas las vías ciclistas y que no se respeta la pirámide de movilidad.
 - Representante de asociación de minusválidos. En su intervención pone el foco en los ciudadanos vulnerables y resalta el papel de la educación.

- Un representante de asociaciones de minusválidos planteó las dificultades para moverse en sillas de ruedas y para acceder a los trenes de cercanías por las barreras arquitectónicas en las estaciones y andenes (problemas para conectar Leganés con otros municipios).
- Carlos (técnico del Ayuntamiento de Leganés). Explica que existen ecoescuelas para motivar a niños y adolescentes a conseguir ciudades diferentes y sostenibles.
- Antonio (técnico del Ayuntamiento de Leganés) comenta que se está preparando la Ordenanza de Movilidad de Leganés a partir de la revisión de ordenanzas similares que recogen buenas prácticas.
- Miguel, antiguo alumno de la UC3M, en la actualidad trabajando en Renault, destaca el papel de la industria automovilística para el desarrollo social y su implicación para lograr una movilidad sostenible.

El Concejal de Medioambiente y Sostenibilidad, Miguel García Rey, cierra la jornada agradeciendo todas las intervenciones y proponiendo la celebración de unas Jornadas sobre ciudades sostenibles a cargo del Ayuntamiento de Leganés y la UC3M.

5. Movilidad. Reto 100 bicis Leganés

Fecha de celebración: 1 de marzo de 2023.

Lugar: Centro DeJovénes (Leganés).

La actividad giró en torno a la presentación del proyecto “Reto 100 bicis para jóvenes de Leganés” y contó con la participación del centro municipal DeJóvenes, investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid y del Taller Social Ciclista Guindalera. En primer lugar se presentó la iniciativa que busca reparar 100 bicicletas de colegios públicos de Leganés que cuentan con desperfectos. Para ello se habilitaron dos espacios (Centro DeJóvenes y Centro de Educación Ambiental Parque Polvoranca) en los que mecánicos de bicicletas enseñaron mecánica básica a ciudadanos interesados para poner en funcionamiento las bicicletas averiadas. Los horarios fueron discutidos en común por el grupo de ciudadanos interesados en colaborar y coordinados por los dinamizadores de DeJóvenes. Seguidamente, el Taller Social Ciclista de la Guindalera dio una presentación acerca del surgimiento de los talleres populares de bicicletas en Madrid, de las actividades que llevan a cabo y de la función social que desempeñan en el acercamiento de la bici a los vecinos de los barrios. Para finalizar, uno de los mecánicos perteneciente al taller dio una charla introductoria sobre aspectos básicos de la reparación de bicicletas.

6. Reflexiones finales

A continuación se muestran algunas reflexiones finales surgidas tras haber llevado a cabo los distintos proyectos en Leganés.

- El ayuntamiento tiene poca relación con los campus universitarios de su entorno, pese a su cercanía física, sin embargo valoran enormemente romper esta dinámica.
- Las universidades poseen un conocimiento muy importante que debe ser compartido con la ciudadanía, para resolver sus problemas cotidianos.
- Las universidades deben considerar y poner en valor el conocimiento que posee la ciudadanía sobre los temas concretos de su interés y que sería importante considerar en la investigación.
- La agenda política de los ayuntamientos debe incorporar la Ciencia ciudadana y el seguimiento de la consecución de los ODS.
- Es necesario mantener los contactos (y ampliarlos) para proponer nuevas actividades conjuntas de ciencia ciudadana entre el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid.